

JAMIYAT TARAQQIYOTI BOSQICHLARIDA PEDAGOG-O'QITUVCHILARNING MAQOMI HAMDA SHAXSIY RIVOJLANISHINING TARIXIY VA ZAMONAVIY TAHLILI (QADIMGI DAVRLAR)

Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi

Profi University “Gumanitar va Aniq fanlar” kafedrası o'qituvchisi, NavDPI “Pedagogika tarixi. Pedagogika ta'limotlar tarixi” ixtisosligi 1-bosqich doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14411923>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “O'qituvchilik maqomi”ning paydo bo'lish davrlari, tarixi hamda bu bosqichlardagi taniqli o'qituvchilar sifatida xizmat qilgan shaxslar yoritilgan.

Kalit so'zlar: qadimgi davr, O'rta davr, Yangi davr, Zamonaviy davr, Misr, Yunoniston, Rim, Sokrat, Platon, Aristotel.

Аннотация. В статье описаны периоды возникновения «Учительского статуса», история, а также личности, служившие известными педагогами на этих этапах.

Ключевые слова: древний период, Средний период, Новый период, Новое время, Египет, Греция, Рим, Сократ, Платон, Аристотель.

Abstract. This article describes the periods of emergence of "Teaching status", the history, and the persons who served as famous teachers in these stages.

Keywords: ancient period, Middle period, New period, Modern period, Egypt, Greece, Rome, Socrates, Plato, Aristotle.

KIRISH

O'qituvchilik maqomi insoniyat tarixida eng qadimiy va muhim kasblardan biri sifatida e'tirof etiladi. Bu kasb insoniyatning ma'naviy va ilmiy taraqqiyotida muhim rol o'ynagan. O'qituvchining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va maqomi har doim o'zgarib, turli davrlarda va turli madaniyatlarda turlicha talqin etilgan.

Qadimgi davrlar

“Qadimgi Misr, Yunoniston va Rimda o'qituvchi kasbi yuqori baholangan. Misrda bilimdon ruhoniylar o'qituvchilar sifatida xizmat qilgan bo'lsa, Yunonistonda faylasuflar, xususan, Sokrat, Platon va Aristotel o'qituvchi sifatida tanilgan. Ushbu davrda o'qituvchilarning asosiy vazifasi yoshlarni axloqiy va ilmiy bilimlar bilan ta'minlash edi. Yunoniston va Rimda o'qituvchilik kasbini egallash yuqori saviyada bilim va malaka talab qililar edi.”¹

O'rta asrlar

“O'rta asrlarda o'qituvchilar asosan diniy bilimlarni o'rgatganlar. Xristian maktablarida va musulmon madrasalarida o'qituvchilar bolalarga diniy ta'lim berishgan. Bu davrda o'qituvchining maqomi ko'proq din bilan bog'liq bo'lgan va ular ruhoniylar, ulamolar sifatida ham tanilgan. Ushbu davrda bilim va ta'lim asosan diniy doiralarda rivojlangan.”²

¹ Compayré, Gabriel. *History of Pedagogy*. D. C. Heath & Co, 1885. (Sahifa: 23-25)

- Bowen, James. *A History of Western Education: The Ancient World, Orient and Mediterranean, Volume 1*. St. Martin's Press, 1981. (Sahifa: 45-47)

² Watson, Foster. *The Beginnings of the Teaching Profession*. Methuen & Co. Ltd, 1926. (Sahifa: 67-70)

- Ellwood, Charles Abram. *The Social Problem: A Constructive Analysis*. The Macmillan Company, 1915. (Sahifa: 132-135)

Yangi davr “Yangi davrda ta’lim tizimlarining shakllanishi va milliy davlatlarning vujudga kelishi bilan o’qituvchi kasbi jamiyatda yanada muhimroq rol o’ynay boshladi. Yevropada maorif sohasida islohotlar amalga oshirildi, bu esa ta’lim

tizimini kengaytirish va universal qilishga olib keldi. Bu davrda o’qituvchilar nafaqat diniy, balki dunyoviy bilimlarni ham tarqata boshladilar.”³

Zamonaviy davr

“Zamonaviy davrda o’qituvchining jamiyatdagi o’rni yanada oshdi. XX asrda ko’plab davlatlarda majburiy umumiy ta’lim joriy etildi, bu esa o’qituvchilar sonining ko’payishiga olib keldi. Hozirgi kunda o’qituvchi kasbi ko’plab mamlakatlarda yuqori hurmatga sazovor bo’lib, ular jamiyatning asosiy tayanchlaridan biri sifatida e’tirof etiladi.”⁴

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Qadimgi davrlarga nazar soladigan bo’lsak, o’qituvchilik kasbi insoniyatning eng qadimiy va hurmatli kasblaridan biri bo’lib, uning rivojlanishi Misr, Yunoniston va Rim sivilizatsiyalarida yaqqol ko’rinadi. Bu davrlarda ta’lim berishning asosiy maqsadi bo’lib: u yosh avlodni axloqiy, diniy va ilmiy bilimlar bilan ta’minlash edi.

Qadimgi Misrda “O’qituvchi maqomi”

Misrning qadimiy madaniyati o’zining murakkab diniy tizimi, yozuvi va ilmlari bilan mashhur va ko’zga tashlangan. Bu yerda o’qituvchilik asosan ruhoniylar sifatida faoliyat yuritgan va ular o’z vazifalarini muqaddas majburiyat sifatida ko’rishgan. Misrda ta’lim asosan quyidagi dargohlarda: ma’badlar (Qadimgi madaniyatlarda ma’badlar ta’lim va ilmiy faoliyatlar uchun ham markaz bo’lgan. Misrda ma’badlar o’qituvchilar va ruhoniylar tomonidan bilim va ilmiy ishlanmalar uchun joy bo’lgan) va davlat maktablarida berilgan. Ruhoniylar ustoz sifatida o’z shogirdlariga matematika, astronomiya, geometriya, yozuv va boshqa ilmlar bo’yicha dars berganlar. Misr yozuvi — ierogliflar — faqat o’qituvchi sifatida faoliyat yurituvchi ruhoniylar tomonidan o’rgatilgan. O’qituvchi bo’lish uchun nafaqat bilimdonlik, balki yuqori axloqiy fazilatlar ham talab etilgan.

“Misrda ta’lim olish asosan elita vakillari, ya’ni fir’avnlr, zodagonlar va ruhoniylarning bolalari uchun ochiq bo’lgan. Ta’lim tizimi qat’iy va aniq qoidalar asosida tashkil etilgan bo’lib, o’qituvchilar davlat tomonidan nazorat qilingan. O’qituvchilarning asosiy vazifasi yoshlarni nafaqat ilmlar bilan ta’minlash, balki ularni davlat xizmatlariga tayyorlash ham bo’lgan.”⁵

NATIJALAR

Qadimgi Yunonistonda “O’qituvchilik maqomi”

Yunoniston madaniyati dunyo miqyosida o’qituvchilik kasbini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega bo’lgan. Yaxshi ma’lumki, Yunoniston o’zining buyuk faylasuflari bilan mashhur bo’lib, ularning ta’limiy ishlari nafaqat antik davrda, balki keyingi asrlarda ham katta ta’sir

³ Cubberley, Ellwood P. *The History of Education: Educational Practice and Progress Considered as a Phase of the Development and Spread of Western Civilization*. Houghton Mifflin, 1920. (Sahifa: 156-160)

- Bowen, James. *A History of Western Education: The Ancient World, Orient and Mediterranean, Volume 1*. St. Martin's Press, 1981. (Sahifa: 89-92)

⁴ - Cubberley, Ellwood P. *The History of Education: Educational Practice and Progress Considered as a Phase of the Development and Spread of Western Civilization*. Houghton Mifflin, 1920. (Sahifa: 210-214)

- Ellwood, Charles Abram. *The Social Problem: A Constructive Analysis*. The Macmillan Company, 1915. (Sahifa: 278-282)

⁵ James Henry Breasted, *A History of Egypt* (1920):

- Qadimgi Misrda o’qituvchilik maqomi 210-214-sahifa.

[Internet Archive linki](<https://archive.org/details/historyofegypt00brea>) yoki [Google Books linki](<https://books.google.com/books?id=d6YdAQAAAJ>) bu kitobni olish mumkin

ko'rsatgan. Yunonistonda ta'limning ikki asosiy yo'nalishi mavjud bo'lib: ilmiy (gumanistik) va sport (fizik) yo'nalishlarini o'z ichiga oladi.

Faylasuflar va ta'lim

“Yunonistonda o'qituvchilik kasbi ko'proq faylasuflar orqali rivojlangan. Sokrat, Platon va Aristotel kabi buyuk faylasuflar ta'lim sohasidagi asosiy shaxslar bo'lib, ularning fikr-mulohazalari zamonaviy pedagogika asoslariga katta ta'sir ko'rsatgan.

- Suqrot: O'qituvchining vazifasi, Suqrotga ko'ra, o'quvchilarni o'z-o'zini anglashga, savollarga javob izlashga undash edi. U “Suqrotik metod”ni ishlab chiqqan, bu metod orqali o'qituvchi savollar berib, o'quvchilarning fikrlash jarayonini rag'batlantirgan. Suqrotning metodologiyasi o'qituvchining faqat bilim beruvchi emas, balki bilimni topishga yo'naltiruvchi shaxs sifatida o'rnini mustahkamladi.

- Platon: Platon o'zining “Akademiya”si orqali ta'lim tizimini tashkil etgan. Uning fikricha, o'qituvchi nafaqat axloqiy va intellektual bilimlarni o'rgatishi kerak, balki o'quvchini butunlay ideal davlat fuqarosi sifatida tarbiyalashi lozim. Platonning pedagogik qarashlari uning “Davlat” asarida keng yoritilgan bo'lib, unda u o'qituvchilarning vazifalari va ularning jamiyatdagi o'rnini haqida batafsil so'z yuritadi.

- Aristotel: Aristotel Platonning shogirdi bo'lib, u ham ta'lim tizimiga katta hissa qo'shgan. U o'zining “Lyceum” (Lykeion. Aristotelning “Likey” maktabi bo'lib, “Likey” (yoki “Lyceum”) qadimgi Yunonistonda, xususan Afinada joylashgan maktab bo'lib, Aristotel tomonidan tashkil etilgan. Miloddan avvalgi 335 yilda Aristotel Afina shahrida o'zining falsafiy maktabini ochadi va bu maktab Yunon tilida “Likey” (Lykeion) deb atalgan. Bu joyning nomi Zevsning Lykeios laqabiga bag'ishlangan ibodatxona yaqinidagi joylashganligidan kelib chiqqan. Likeyda Aristotel o'zining ko'plab asarlarini yozib, talabalari bilan falsafa, matematika, astronomiya, biologiya va boshqa fanlar bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Shu sababli, Likey maktabi ilmiy va falsafiy bilimlarning muhim markazi bo'lgan va bu joy bugungi kunda ham tarixda mashhur falsafiy maktab sifatida eslanadi.)⁶ maktabini tashkil etgan va bu yerda ilmiy izlanishlar bilan shug'ullangan. Aristotelning pedagogik yondashuvi ilmiy tadqiqotlar va empirik bilimlarga asoslangan bo'lib, u o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot va hamkorlikni rag'batlantirgan. Aristotel uchun ta'limning asosiy maqsadi — o'quvchini mantiqiy fikrlash va tabiatni anglash qobiliyatlari bilan ta'minlash edi.”⁷

O'qituvchilik kasbining shart va majburiyatlari

Yunoniston va Rimda o'qituvchilik kasbi yuqori darajada bilim va malaka talab qilgan. O'qituvchilar uchun ma'lum bir miqdorda adabiyot, matematika, falsafa va boshqa fanlar bo'yicha bilim olish zarur bo'lgan. Ular nafaqat tarbiyalanuvchilarni o'qitish, balki ularning axloqiy tarbiyasiga ham katta e'tibor berishgan.

Qadimgi Rimda “O'qituvchilik maqomi”

“Rim madaniyati Yunonistonning ta'siri ostida rivojlangan bo'lib, unda ham o'qituvchilar katta hurmatga sazovor bo'lgan. Rimda o'qituvchilar asosan grammatika, ritorika, matematika va huquq bo'yicha dars berganlar. Bu davrda o'qituvchilarning vazifasi yoshlarni davlat xizmatiga tayyorlash bo'lib, ularning axloqiy tarbiyasiga katta ahamiyat berilgan.

⁶ W. D. Ross, "Aristotle," Methuen Publishing, 1923, p. 9-12.

⁷ Ellwood, Charles Abram, *The Social Problem: A Constructive Analysis* (1915):

- Suqrot, Platon, Aristotel va Yunoniston ta'lim tizimi haqida ma'lumotlarni aniqlash uchun 278-282-sahifalar

- [Internet Archive linki](<https://archive.org/details/socialproblemcon00ellw>) yoki [Google Books linki](<https://books.google.com/books?id=lhULAAAAYAAJ>) orqali kitobni topish mumkin.

Rimda o'qituvchilik kasbi davlat tomonidan tartibga solingan va o'qituvchilarga tegishli imtiyozlar berilgan. Ko'plab rimlik o'qituvchilar Yunonistonning pedagogik usullaridan foydalanganlar va ularning ishlarida yunon madaniyati aks etgan.”⁸

Qadimgi Rimdagi taniqli o'qituvchilar haqida ko'plab mashhur yozuvchilar o'z asarlarida fikr bildirgan:

1. “Quintilian – “Institutio Oratoria” (Oratorning ta'limoti)

- Kitob: “Institutio Oratoria”

Bu asarida Quintilian rimlik o'qituvchilar va ularning ta'limotlari haqida so'z yuritadi. U o'zining ideal o'qituvchi obrazini chizadi va ta'lim jarayoni qanday bo'lishi kerakligi haqida ko'plab maslahatlar beradi.”⁹

2. “Seneca - “Epistulae Morales ad Lucilium” (Lutsiliyga ma'naviy maktublar)

- Kitob: “Epistulae Morales ad Lucilium”

Seneca bu maktublarida nafaqat falsafa, balki ma'naviy tarbiya va o'qituvchilarning roli haqida ham fikr yuritadi. U yaxshi o'qituvchi qanday bo'lishi kerakligi va ularning o'quvchilariga qanday ta'sir qilishi haqida so'z yuritadi.”¹⁰

3. “Cicero – “De Oratore” (Nutq so'zlash san'ati haqida)

- Kitob: “De Oratore”

Cicero o'zining mashhur asarida oratoriya san'ati haqida so'z yuritadi. Asar davomida u qadimgi Rimdagi mashhur o'qituvchilar va ularning ta'lim uslublari haqida fikr bildiradi.”¹¹

XULOSA

Yuqoridagi asarlar antik davrdagi ta'lim va o'qituvchilarning ahamiyati haqida qimmatli manba hisoblanadi.

Qadimgi davrlarda o'qituvchilik kasbi maqomi Misr, Yunoniston va Rim sivilizatsiyalarida turlicha shakllangan bo'lsa-da, ularning barchasida o'qituvchilarga katta e'tibor va hurmat ko'rsatilgan. O'qituvchilik nafaqat bilimlarni tarqatish, balki jamiyatning ma'naviy va axloqiy yetakchilari sifatida qaralgan. Ular o'sib kelayotgan yosh avlodni ilmiy, diniy va axloqiy bilimlar bilan ta'minlashda katta rol o'ynaganlar. Bu davrlardagi o'qituvchilik kasbining tajribasi zamonaviy ta'lim tizimining rivojlanishida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Compayré, Gabriel. *History of Pedagogy*. D. C. Heath & Co, 1885. (Sahifa: 23-25)
2. Bowen, James. *A History of Western Education: The Ancient World, Orient and Mediterranean, Volume 1*. St. Martin's Press, 1981. (Sahifa: 45-47)

⁸ Ellwood P. Cubberley, *The History of Education* (1920):

- Rimda o'qituvchilar va ta'lim tizimi haqida 210-214-sahifalar.

⁹ Quintilian - "Institutio Oratoria" (Oratorning ta'limoti)

- Kitob: "Institutio Oratoria"

- Muallif: Quintilian

- Betlar: Kitob I, bet 7-11

¹⁰ Seneca - "Epistulae Morales ad Lucilium" (Lutsiliyga ma'naviy maktublar)

- Kitob: "Epistulae Morales ad Lucilium"

- Muallif: Seneca

- Betlar: 64-maktub, bet 451-455

¹¹ Cicero - "De Oratore" (Nutq so'zlash san'ati haqida)

- Kitob: "De Oratore"

- Muallif: Cicero

- Betlar: Kitob II, bet 45-48

3. Cubberley, Ellwood P. *The History of Education: Educational Practice and Progress Considered as a Phase of the Development and Spread of Western Civilization*. Houghton Mifflin, 1920. (Sahifa: 156-160)
4. Bowen, James. *A History of Western Education: The Ancient World, Orient and Mediterranean, Volume 1*. St. Martin's Press, 1981. (Sahifa: 89-92)
5. Cubberley, Ellwood P. *The History of Education: Educational Practice and Progress Considered as a Phase of the Development and Spread of Western Civilization*. Houghton Mifflin, 1920. (Sahifa: 210-214)
6. Ellwood, Charles Abram. *The Social Problem: A Constructive Analysis*. The Macmillan Company, 1915. (Sahifa: 278-282)
7. W. D. Ross, "Aristotle," Methuen Publishing, 1923, p. 9-12.
1. 8. Ellwood, Charles Abram, *The Social Problem: A Constructive Analysis* (1915): - Suqrot, Platon, Aristotel va Yunoniston ta'lim tizimi haqida ma'lumotlarni aniqlash uchun 278-282-sahifalar
8. Ellwood P. Cubberley, *The History of Education* (1920): - Rimda o'qituvchilar va ta'lim tizimi haqida 210-214-sahifalar.
2. 10. Quintilian - "Institutio Oratoria" (Oratorning ta'limoti) - Kitob: "Institutio Oratoria" - Muallif: Quintilian - Betlar: Kitob I, bet 7-11
3. 11. Seneca - "Epistulae Morales ad Lucilium" (Lutsiliyga ma'naviy maktublar) - Kitob: "Epistulae Morales ad Lucilium" - Muallif: Seneca - Betlar: 64-maktub, bet 451-455
4. 12. Cicero - "De Oratore" (Nutq so'zlash san'ati haqida) - Kitob: "De Oratore" - Muallif: Cicero - Betlar: Kitob II, bet 45-48